

Editorial

La Diabetes en épocas de COVID-19
Diabetes in times of COVID-19

Dr. José Castro Burbano*

*Especialista en Diabetología, Metabolismo, Nutrición. Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. AXXIS Hospital Quito. ORCID:0000-0001-8372-3420

jcastroburbano@hotmail.com

Recibido: 15 de mayo del 2022

Revisado: 22 de mayo del 2022

Aceptado: 28 de junio del 2022

Es perfectamente conocido que la Diabetes tipo 2 constituye una autentica pandemia a nivel mundial, no estando nuestro país exento de este problema, de hecho, la última encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 ENSANUT, reporta prevalencias de Diabetes de alrededor del 10% en mayores de 50 años.

Muchos estudios prospectivos como el estudio UKPDS y otros como el DCCT o el Kumamoto, han demostrado como el control estricto de la glucosa reduce notablemente la incidencia de complicaciones tanto micro como macro vasculares, a pesar de esta evidencia de control de glucosa como un objetivo claro para reducir las complicaciones y de esta manera disminuir de forma importante la morbilidad y la mortalidad relacionada con la diabetes, no se alcanza en un gran porcentaje de pacientes las metas de control glucémico, de hecho se ha visto que apenas un 30% de pacientes llegan a la meta de control glucémico establecido para la mayoría de pacientes, es decir una Hemoglobina Glicosilada A1c menor al 7%, y si hablamos de alcanzar las otras metas de control como la presión arterial o los lípidos, apenas un 10% de pacientes alcanzan las 3 metas de control metabólico.

Lo dramático de estos datos epidemiológicos es que se reportan especialmente en países desarrollados, en nuestro país no existen datos que nos indiquen de forma clara los datos de control metabólico en la población diabética, pero quizás sean mucho más decepcionantes de lo que reportan las estadísticas internacionales.

En esta situación critica desde el punto de vista epidemiológico, nos llega una pandemia inesperada como fue la pandemia de covid 19 que vino a complicar los sistemas de salud a nivel mundial, impactando en sistemas de salud mucho más eficientes, y aún más en los sistemas de salud de los países en vías de desarrollo como el nuestro, especialmente afectando el adecuado control y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. Muchos reportes epidemiológicos han demostrado que el control metabólico de los pacientes con diabetes se deterioró de forma importante en la época de pandemia por varios motivos; poca asistencia de los pacientes a los centros de atención médica por temor al contagio, así como también disminución de los recursos sanitarios destinados para el control y seguimiento de las enfermedades crónicas, debido a que se priorizó los recursos de salud a la atención de los pacientes contagiados por COVID.

En el ambiente privado donde puedo indicar que igualmente los pacientes abandonaron los controles periódicos a los que acudían regularmente por el mismo motivo de temor, muchas veces obsesivo de contagiarse, los pacientes mantuvieron en general su tratamiento, no lo abandonaron, pero no asistían a realizarse los exámenes de laboratorio de control, así como tampoco a las consultas médicas con la regularidad que lo hacían antes de la pandemia.

Recién, luego de algunos meses de iniciar el proceso de vacunación empezaron los pacientes a volver a asistir a la consulta para el control respectivo, muchos volvieron a los 2 años y en este período muchos pacientes se descompensaron de forma notable en su control.

Quedó por supuesto como alternativa la tele consulta que de alguna manera nos permitió establecer contacto con los pacientes que estuvieron dispuestos a realizarse algún tipo de seguimiento con esta alternativa de consulta, aprovechando los medios tecnológicos actuales, por supuesto no es lo mismo que la consulta presencial, pero en muchos casos nos permitió dar pautas terapéuticas a los pacientes y evitar una descompensación severa.

Poco a poco las cosas van volviendo a la normalidad, sin embargo, en el caso específico de la diabetes, puedo mencionar que han aparecido casos de diabetes pos covid y que lastimosamente el control metabólico de la mayoría de los pacientes se deterioró, debido a los motivos mencionados anteriormente.